

من شائعة المصطلح إلى احتيال مالي جديد الدولار المجمد يغزو دول عربية ووسائل التواصل لا تحرك ساكناً الفيسبوك واجهة المروجين للدولار المجمد

تقرير/ حسن البيتي

يتبادر إلى الكثير ممن يري إعلانات أو منشورات تعد بالربح من خلال شراء الدولار المجمد بأنه في طريقه لتحقيق حلم حياته بالثراء، فتجده يجرب في المرة الأولى إرسال المال للمروجين، فيعطونه دفعة الأمل الوهمية التي يرسل على إثرها دفعة ثانية كثيرة من المال، ليتفاجأ بعد ذلك بأن ذلك الحلم سراب، وأنه تحت طائلة العقوبات التي تعنى بالاحتيال المالي.

نتيجة لانخفاض معروض الدولار في بعض الدول العربية، وانخفاض أسعار الصرف، ولهفة الناس إلى مخرج من المأزق الذي يؤرقهم في حياتهم الاقتصادية، ظهر إلى الواجهة تعبير "الدولار المجمد" وهي ظاهرة تضاف إلى قائمة بيع الأموال المزورة أو غسل الأموال التي تعاني منها بعض الدول العربية منذ سنين.

هذه الظاهرة التي بدأت بالانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تكشف أداة [XNetwork search](#) أن الفيسبوك احتل ٤٠٪ كأول منصة في ترتيب البحث عن مصطلح "دولار مجمد"، يليها اليوتيوب بنسبة ١٧٪، ثم الانستغرام بنسبة ١١٪ وهي بحد ذاتها مملوكة لمجموعة ميتا (الفيسبوك سابقاً)، مما يعني أن نصف المنشورات التي تتعلق بالدولار المجمد في شبكة الفيسبوك وتطبيقاتها، خصوصاً أنه وبعد استحوادها على الانستغرام بات بإمكان أي حساب فردي أو رسمي النشر على كل المنصتين في الوقت ذاته من خلال عملية ربط الحسابات ببعض.

XNetwork search

دولار مجمد

Web Image

All results Facebook Twitter 8kun TikTok LinkedIn Reddit YouTube VK Instagram 4chan

About 66,900 results (0.37 seconds) Sort by: Relevance

سوق دولارات - متجر مخفض دولارات - Amazon.sa الموقع الرسمي
https://www.amazon.sa/...
احصل على عروض على المنتجات الرائجة على Amazon. تصفح واكتشف آلاف المنتجات الفريدة: أفوا من منتجات المصانع وبعث من أفضل البائعين مجموعة كبيرة إرجاع مجاني. بيع الطراد. أسعار منخفضة. الدفع بالتقسيط. الدفع بنقود واحد إرجاع مجاني لمدة 30 يوماً. توصيل سريع.

أزياء الرجال
أزياء النساء
المنتجات الرياضية
الحفلات والأفلام
أزياء الأطفال

Visit Website

Facebook 49%
YouTube 17%
Instagram 11%

ارتبط مصطلح "الدولار المجمد" بشكل خاص مع كل من ليبيا والعراق، فالأول يزعم أنه أتى على إثر تجميد أرصدة [نظام الرئيس الليبي](#) السابق معمر القذافي، أما الثاني يزعم أنه أتى بعد تجميد الأصول خلال حرب الخليج الثانية على إثر غزو [نظام الرئيس العراقي](#) الأسبق صدام حسين على البنوك داخل الكويت، وكذلك بعد الاجتياح الأمريكي للعراق سنة ٢٠٠٣.

صحة المصطلح

عند البحث عن حقيقة مصطلح "الدولار المجمد"، يشير [الموقع الإلكتروني للحكومة الأمريكية](#) إلى أن العملات الورقية الصادرة منذ عام ١٨٦١ صالحة وقابلة للاسترداد بقيمتها الكاملة، وهذا يشير إلى عدم وجود أي قيمة مالية فعلية لمصطلح "الدولار المجمد"، وقد تم التواصل أيضاً مع قسم الاستفسارات بوزارة الخزانة الأمريكية ولم يتم الرد حتى لحظة كتابة التقرير.

أما على الصعيد العربي، كان [القائم بالأعمال الليبي المؤقت](#) في بغداد الصيد علي الصيد واضحاً في ٢٠٢١ عندما أشار إلى أن ما يجري من تداول مصطلح "دولار ليبي مجمد" مجرد إشاعات لتسهيل عمل العصابات الإجرامية، وهو أمر كانت [أكدته وزارة الداخلية العراقية](#) على لسان المدير العام للاستخبارات ومكافحة الإرهاب أبو علي البصري سنة ٢٠٢٠، معتبراً أن هناك تحايلاً لبيع العملة المزورة على أنها أصلية.

وفي لبنان، تعددت تحذيرات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتم رصد ٥ بيانات ([هنا](#)) و([هنا](#)) و([هنا](#)) و([هنا](#)) و([هنا](#)) في آخر عامين تحذر من هذه الظاهرة بعد إلقاء القبض على أشخاص مارسوا الاحتيال المالي من خلال الترويج لدولارات مزيفة تحت مسمى الدولار المجمد.

وكان رئيس جمعية الصرافين الأردنيين [عبد السلام السعودي حذر في ٢٠٢١](#) من التعامل مع ما يسمى "الدولار المجمد"، وأن ذلك "مجرد نصب واحتيال" من قبل من يروجون له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبنفس اللهجة، حذر [البنك المركزي العراقي](#) من هذه الظاهرة ومجدداً وصف الأمر بـ"الاحتيال والنصب".

وأوردت وزارة الداخلية في سوريا بيانات عدة تشير إلى القبض على عصابات تروج لعملات أمريكية مزيفة على أنها "دولارات مجمدة" ([هنا](#)) و([هنا](#)) و([هنا](#)) و([هنا](#)) و([هنا](#)).

عبر منصات التواصل

تنتشر تلك المنشورات المرتبطة بـ"الدولار المجمد" بشكل حر على منصات التواصل بالرغم من أن سياسة المنصات أمثال [فيسبوك](#) و**تويت** و**تيك توك** تجرم الأنشطة ذات صلة بالخداع المالي عموماً أو غسيل الأموال خصوصاً، وبالأخص إذا كانت [قد أضيفت](#) أية جهات محددة في [القائمة السوداء بوزارة الخزانة الأمريكية \(SDGTs\)](#) حيث تلزم وسائل التواصل الاجتماعي نفسها بالتعاون مع [الجهات الرسمية لإنفاذ القانون](#)، ولكن ومع مطالعة سياسة بعض منصات التواصل الاجتماعي [كالفيسبوك](#) و**تويت** و**تيك توك** لم يكن هناك وضوح بخصوص الترويج لظاهرة "الدولار المجمد" التي تتوسع باستمرار.

من خلال التدقيق في عمليات الترويج على منصة فيسبوك، مع فتح شركة ميتا - الشركة الأم لفيسبوك - مكتبة الإعلانات للتدقيق المفتوح انطلاقةً من عام ٢٠١٩، فإن الترويج ظاهر منذ البداية، وأغلب تلك المنشورات يتم نشرها من تركيا، خصوصاً أن المروجين استغلوا مسألة التوقيت الزمني لتدخل أنقرة العسكري في ليبيا سنة ٢٠٢٠، وذلك للدعاء بأن ما لديهم في أيديهم دولارات مجمدة هي من جملة ما نقلتها تركيا من ليبيا، ومما أعطى قوة إعلامية لهذه المزاعم هي ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية الإماراتية مثل [العين](#) و [24](#) و [البوابة نيوز](#) المصرية عن ذلك والتي كانت تستغل تلك المزاعم [بإطار الحرب الإعلامية التي كانت مندلعة ضد تركيا في السنوات الماضية](#).

يستخدم المروجون المجموعات الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يستخدم آخرون أسماء مستعارة لأجل النشر فيها، ولعرض الدولار المجمد تحت مصطلح تبديل الأموال، ومن ذلك على سبيل المثال حساب مستعار باسم "أبو زيد" يروج للدولار المجمد في مجموعة "أسعار الصرف في اليمن"، ويشير مالك الحساب على صفحته الشخصية بأنه من العراق ويسكن حالياً في مدينة اسطنبول التركية، وكذلك حساب باسم أبو حيدر والذي تم حظرت صفحتان له على الفيسبوك بحسب الروابط المكسورة التي لا تزال ظاهرة في منشوراته، مما اضطره لإنشاء مجموعة تليجرام باسمه استطاع أن يجمع فيه أكثر من ١٣ ألف متابع، ومن خلال معلومات التواصل تبين أن أرقام الهواتف بمنشورات "أبو حيدر" عراقية، وكذلك حساب "صخر الصخرة" على اليوتيوب، وفيه ينشر أرقام للتواصل معه والتي تتضح أنها عراقية.

تاريخ الظاهرة

[تظهر نتائج خدمة "غوغل ترند" أن أول ظهور لعمليات البحث التي تمت عن مصطلح "دولار مجمد" كانت بشهر نوفمبر ٢٠١٣، وظلت نسبة نتائج البحث بين ارتفاع وانخفاض طفيف لغاية ديسمبر ٢٠١٧، حيث بدأت بعدها نسبة البحث تزيد بشكل ملحوظ لغاية هذا العام.](#)

ويأتي هذا التقلب الواضح لكون تلك الفترة مرت بالعديد من الأحداث منها تراجع أسعار الصرف في العديد من الدول العربية أمام الدولار الأمريكي، مع تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار ليصل في أعلى مستوياته إلى ١٤٠٠ ريال يمني، وفي لبنان وصل في أعلى مستوياته وسط ٢٠٢٢ إلى ٣٥ ألف ليرة، وفي سوريا وصل إلى ٣٩٥٠ ليرة، وفي العراق وصل إلى ١٤٥٨ دولار، بينما في السودان وصل إلى ١٥٠ جنيه، وكل تلك الأسعار هي بالسوق السوداء.

كذلك أتى تزايد الاهتمام بـ"الدولار المجمد" بالتزامن مع إجراءات لبعض البنوك العربية للحد من سحب الدولار كما هو الحال في بعض بنوك لبنان سنة ٢٠١٩، بعد تحديد حد السحب الأسبوعي بمقدار ٢٠٠ دولار، وفي سوريا حيث كان [السقف المصرفي](#) للسحب في سنة ٢٠٢٠ مليوني ليرة سورية (قرابة ٥٧٠ دولار أمريكي).

ولكن بالعودة مرة أخرى إلى ظهور مصطلح الدولار الليبي والدولار العراقي، فتظهر نتائج "غوغل ترند" بأن أولى عمليات البحث عن المصطلحين تم في مايو ٢٠٠٥، ثم لا يكن هناك أي بحث فعلي عنها لغاية سبتمبر وأكتوبر ٢٠٠٨، واستمر

البحث عنها بنسب ضئيلة حتى ٢٠١٨ وفي حين أن الدول التي يبحث سكانها بشكل جدي عن مصطلحات مرتبطة بالدولار المجمد هي: سوريا، وتركيا، ومصر، وليبيا.

وكان لافتاً أن هناك دول تفردت بالبحث عن مصطلح "الدولار العراقي"، بحسب منصة غوغل، ومن بينها العراق، الأردن، لبنان، البحرين، الكويت، السعودية، عُمان، الإمارات، إسرائيل (يتضمن ذلك فلسطين وفق تسمية غوغل)، ألمانيا، استراليا، إيران، الولايات المتحدة، كندا.

وقد يعود زيادة نسبة البحث عن مصطلح "الدولار المجمد" في محرك البحث غوغل إلى التداول المكثف [للهاشتاقات](#) المرتبطة بأسماء كل من العراق وليبيا في منشورات المروجين على وسائل التواصل الاجتماعي [أو في بعض الأعمال الفنية](#)، مما يجعل البعض يتوجه للبحث عن هذا المصطلح في محركات البحث.

في واد آخر

تنص سياسة منصات التواصل الاجتماعي على مكافحة الشائعات والتضليل الإعلامي، وكل ما يمت بالصلة لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ولكن في الواقع القوانين في وادٍ، وما يجري في وادٍ آخر.

بالرجوع إلى مكتبة الإعلانات بشركة ميتا، التي تتضمن منصات عديدة من بينها فيسبوك وإنستغرام نجد أن نتائج الإعلانات باسم "دولار مجمد" وصلت لـ ٩٩ نتيجة" كلها عبارة عن إعلانات ممولة بدء من ديسمبر ٢٠١٩ وإلى غاية ٣ يوليو ٢٠٢٢، منها ٥ إعلانات لا تمت بالصلة للترويج لبيع الدولار المجمد وهي إعلانات عراقية؛ كالتقرير الصحفي الذي نشرته قناة سامراء العراقية في التحذير من الدولار العراقي والليبي في شهر مايو من هذا العام.

تظهر "مكتبة الإعلانات" أن المعلنين وضعوا إعلاناتهم على تطبيق فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، وفيما لوحظ استخدام أسماء مستعارة للحسابات الفردية، استُخدمت أسماء لشركات معروفة في الوطن العربي أو تم توليف أسماء تجارية مستعارة لتضليل الناس.

على سبيل المثال، تم العثور على صفحات تحمل اسم "شركة النجم" للتحويلات المالية باليمن، أو شركة الراجحي للتحويلات المالية، المشابه لاسم مصرف الراجحي المشهور بالسعودية والأردن، وكذلك الحال مع شركة النبال العربية للتحويل المالي [بالعراق](#)، أو بأسماء مرتبطة بدول "الشركة اللبنانية المصرية المتحدة"، أو يتم استخدام مقتطفات من تقارير إعلامية تكون مخصصة للتحذير من هذه الظاهرة ولكن يؤخذ فقط أجزاء محددة منها ليبدو أن القنوات تتحدث بشكل إيجابي عن الدولار المجمد، كما هو حاصل مع صفحة تحمل اسم شركة تركية في مجال الإلكترونيات واسمها Gokhan E Ticaret Limited Şirketi.

<p>الصفحات الحقيقية التي تنتحلها الحسابات المزورة</p>	<p>الصفحات المزورة التي تروج للدولار المجمد</p>
<p>شركة النجم للتحويلات المالية باليمن</p>	<p>شركة النجم المالية (رقم معرف الإعلان: ٥٤٤٧٥٧٤٢٨٥٢٦٥٧٣ تم إزالة الإعلان والصفحة</p>
<p>مصرف الراجحي</p>	<p>شركة الراجحي للتحويلات المالية (رقم معرف الإعلان: ٦٥٥٦٤١٨٢٩٠٩٨٦٩٨ تم إزالة الإعلان والصفحة</p>

[شركة النبال العربية للصرافة](#)

شركة النبال للصرافة (رقم معرف الإعلان:
تم إزالة الإعلان والصفحة
٨٨٢٤٦٠٨٣٦٠٤٢٩١٩)

بدأ التشغيل في 2022/07/03

المنصات

المعرف 882460836042919

عرض تفاصيل الإعلان

شركة النبال للصرافة
تمويل

تقدم لكم شركة النبال للخدمات المالية
#معلن تميز و ضاعف اموالكم بسهولة
دولار اصلي طبعه جديده بكمكم تصريفه بجميع المجالات
#الانفاق
#الصرافات
#التخزين
#التجارة

ارسل رسالة على..

API.WHATSAPP.COM
شركة النبال للصرافة

هناك العديد من الشركات الحقيقية التي تحمل أول ثلاث
كلمات "الشركة اللبنانية المصرية" سواء لصناعة
البلاستيك أو المواد الغذائية كما تظهر ذلك نتائج البحث
بجوجل

[الشركة اللبنانية المصرية المتحدة](#) (رقم معرف الإعلان:
تم إزالة الإعلان فقط
٣٢٧٨٢٥٣٢٦٢٤٩٩٩١٦)

<p>Gökhan Elektronik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi</p>	<p>Gokhan E Ticaret Limited Şirketi رقم معرف الإعلان: ١٤٦٩٩٦٧٠٠٠٠١٢٨٠٠ تم إزالة الإعلان والصفحة</p>

للتحقق من أي إعلان قم بإدخال رقم معرف الإعلان بدل الأصفار:

<https://www.facebook.com/ads/library/?id=0000000000000000>

ويظهر في تفاصيل إعلانات المروجين أنهم يديرون حساباتهم من دول عدة أبرزها تركيا والعراق كما تظهره مكتبة ميتا للإعلانات. ويجدر الذكر أنه في حين شركة ميتا تتيح معاينة عمليات الترويج المدفوعة، إلا أن أصحاب تلك الإعلانات لم يتوقفوا عن وضع المنشورات غير المدفوعة التي تروج بحد نفسها للدولار المجمد، أي من دون أن تكون إعلانات مدفوعة أو منشورات "Boosted" بالمال.

الغريب في الأمر وحتى تاريخ ٤ يوليو ٢٠٢٢، أزال ميتا عدد قليل من الإعلانات ومنها ما يعود إلى صفحة "[حوالات دولار مجمد الى جميع دول العالم](#)" وصفحة "[Gokhan E Ticaret Limited Şirketi](#)"، وصفحة "[مجموعة السلام التجارية](#)"، من دون توضيح مباشر علي لسبب هذا القرار.

وفيما يصقّق لمنصة ميتا بالعمل على إزالة هذا النوع من الصفحات والإعلانات المضللة، إلا أن العديد من الصفحات ومحتواها التي تركز على الترويج غير الشرعي لا تزال تعمل بشكل طبيعي عبر المنصة، ما يطرح تساؤلات عدة حول كيفية قبول تلك الإعلانات على المنصة بالدرجة الأولى، وعلى أي أسس يتم إزالة عدد من تلك الإعلانات بعد عملية قبولها على المنصة، ولماذا تبقى صفحات ومواد تصويرية نفسها منتشرة ورائجة على متن حسابات وصفحات أخرى؟

ومع مراجعة سياسة الإعلانات الخاصة بالمنصة، وتحديدًا بالقسم المتعلق بـ"معايير المجتمع"، وبالأخص جزئية "الاحتيال والخداع"، تنص ميتا على ضرورة منع وحجب عمليات الاحتيال المحتملة باستخدام أنشطة تجارية أو كيانات وهمية. وفي حين لا تتوسع المنصة بكل المواضيع المتعلقة بالترويج غير الشرعي، ومن بينها سياسة خاصة بـ"الدولار المجدد"، ذُكر بشكل عام بأن سياسة ميتا تكافح أساليب الاحتيال والخداع المالي كافة، ولكن تغيب عنها متابعة القوانين المحلية أو الانصياع إلى الإجراءات الأمنية التي سبق لها أن حذرت من هذه الآفة.

← نتائج البحث

تفاصيل الإعلان

البيانات المتعلقة بالإعلان

عبر تنظ
2019/12/08 - 2019/12/09
المعرف: 2630701303704736

ال مبلغ الذي تم إنفاقه
إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه على إعلان خلال الجولون الرسمي لعرف على المزيد

المبلغ الذي تم إنفاقه
(TRY) ١٠٠ TRY >

مرات الظهور
عدد مرات مشاهدة إعلان على شاشة يمكن أن يتضمن هذا عدة مشاهدات بواسطة نفس الأشخاص لعرف على المزيد

مرات الظهور
١ ألف - ٢ ألف

الأشخاص الذين تم عرض هذا الإعلان عليهم
تقسيمات العمر والجنس للأشخاص الذين شاهدوا هذا الإعلان

الرجال النساء غير معروف

العمر	النسبة المئوية
18-24	27%
25-34	45%
35-44	17%
45-54	5%
55-64	2%
+65	1%

مكان عرض هذا الإعلان
المنطق التي يراود بها الأشخاص الذين شاهدوا هذا الإعلان

- Red Sea Governorate 1%
- Luxor Governorate 1%
- Port Said Governorate 1%
- Kah el-Sheikh Governorate 1%
- Matrouh Governorate 1%
- Faiyum Governorate 1%
- Beheira Governorate 1%
- South Sinai Governorate 1%
- North Sinai Governorate 1%

حول الإعلان

متى إنزال هذا الإعلان لأنه ينتهك سياسات الإعلانات لـ Meta

حوالات دولار محمد الي جميع دول العالم
مؤن
المعرف: 2630701303704736

السلام عليكم
دولار محمد عام 2010 لبي
والعاديون فقط والرجاء عدم التفتوت الغير لائقه
بإرفاق النوايا حوالاات دولار محمد من الي جميع دول العالم وجميع شركات الحوالاات
سني العشر الف دولار اربع الف دولار
يعني نسبة البيع 40% من فئة
يوجد الفقيه لضمان حق الطرفين واستلام الزبون الاموال قبل ما تسلّم نعمًا...

حوالات دولار محمد الي جميع دول العالم
Product Service

حول إلقاء المسؤولية
عندما يصقّق أحد المعلنين إعلانًا على أنه مرصّب بطبيعيًا اجتماعية أو تتحدث أو سياسة، فهو متطابقه بالإفصاح عن مؤن الإعلان لعرف على المزيد

معلومات من المعلن
إلقاء المسؤولية
تم تشغيل هذا الإعلان دون إلقاء مسؤولية

حول الصفحة
حوالات دولار محمد الي جميع دول العالم

حول استخدام البيانات والإعلانات

تفاصيل الإعلان

البيانات المتعلقة بالإعلان

غير نشط

2022/03/11 - 2022/03/12

المعرف: 783808153039096

حجم الجمهور المقتر

حجم الجمهور المقتر يقاس بشكل عام بعد الأشخاص الذين يتكيفون معيار الاستهداف والبرامج الإعلانية التي يحددها المعلنون أثناء إنشاء الإعلان... عرض المزيد

حجم الجمهور المقتر

< ١ مليون شخص

المبلغ الذي تم إنفاقه

إجمالي المبلغ المالي التصريحي الذي تم إنفاقه على إعلان خلال الجول الزمني، معرف على المزيد

المبلغ الذي تم إنفاقه

٢٠٠ TRY - ٣١٩ TRY (TRY)

مرات الظهور

عدد مرات مشاهدة إعلان على شاشة يمكن أن يتضمن هذا عدة مشاهدات بواسطة نفس الأشخاص. تعرف على المزيد

مرات الظهور

٢٠ ألف - ٢٥ ألف

الأشخاص الذين تم عرض هذا الإعلان عليهم

تقسيمات العمر والجنس للأشخاص الذين شاهدوا هذا الإعلان.

الرجال النساء غير معروف

الجنس	النسبة المئوية
الرجال	32%
النساء	43%
غير معروف	17%

مكان عرض هذا الإعلان

المناطق التي يتواجد بها الأشخاص الذين شاهدوا هذا الإعلان.

المكان	النسبة المئوية
Gaza Strip	20%
Tripoli District	13%
North Governorate	9%
Beqaa Governorate	7%
Beirut Governorate	7%
Benghazi	6%
Mount Lebanon Governorate	5%
Misrata District	4%
South Governorate	3%

حول الإعلان

تمت إزالة هذا الإعلان لأنه ينتهك سياسات الإعلانات لـ Meta.

مجموعة شركة السلام

المعرف: 783808153039096

مجموعة شركة السلام للتداول المجدد

تقدم عليكم إلى كل من يهيم الأمر

تولان مجند التبع وتسلمه امسلى ١٠٠%

تأهل لجميع انواع المحص ويتم تداوله كعملة محلية في الاسواق بصيرورات

بشهادات التجارية في السوق السوداء

شكل عام لانه لا يدخل البنك لانه تمت

جمدة الازفام عبر البنك فصار عليها بركة

بشروطه ماتخذ البنوك فقط وراى لجميع انواع آلات المحص وطرق المحص

لا تختلف عليها تهمنا المصدقية والحيوية في التعامل

١- المحص في الازفام

تمت إزالة الإعلان

Personal blog - Financial Service

إرسال رسالة

حول إخلاء المسؤولية

عندما يصف أحد المعلنين إعلانه على أنه مرتبط بفضيا اجتماعية أو انتخابات أو سياسة، هو ملتزمه بالإفصاح عن مؤل الإعلان. تعرف على المزيد

معلومات من المعلن

حول الصفحة

عرض الإعلانات

مجموعة شركة السلام

المعرف: 101808955776274

204 تسجيل إعجاب • خدمات مالية

المزيد من المعلومات

موجود لدى شركة السلام بولان ويورو مجند، محظور من البنك التواصل واصاب 00905318478763

تفاصيل الإعلان

حول الإعلان

⚠️ تمت إزالة هذا الإعلان لأنه ينتهك سياسات الإعلانات لـ Meta.

حوالات دولار مجمد الي جميع دول العالم
شؤون
المعرف: 2630701303704736

السلام عليكم
دولار مجمد عام 2010 ليني
والجانبين لفظ والرجاء عدم الصفقات الجير لالفة
يتوفر لدينا حوالات دولار مجمد من والي جميع دول العالم وجميع شركات الحوالات
سعر المشر الف دولار اربع الف دولار
يخني نسبة المبيع %40 مل مئة
يوجد اتفاقية لضمان حق الطرفين واستلام الربون الاموال قبل ما نستلم نحن...

⚠️ تمت إزالة الإعلان

حوالات دولار مجمد الي جميع دول العالم
Product Service
إرسال رسالة

حول إخلاء المسؤولية
عندما يصف أحد المعلنين إعلانه على أنه مرتبط بفضايا اجتماعية أو ترفيهية أو سياحة، تم مطالبة بالإفصاح عن موقر الإعلان. تعرف على المزيد

معلومات من المعلن

حول الصفحة
عرض الإعلانات
حوالات دولار مجمد الي جميع دول العالم

خداع المروجين

يعتمد المروجون على تصوير الدولارات عبر الهواتف المحمولة، مضيفين في بعض الأحيان ورقاً أو هاتفاً لإظهار تاريخ اليوم الذي تم التصوير فيه الفيديو، وفي بعض الأحيان اسم الجهة المصورة، ورقم هاتف للتواصل مع الناشر، ويستعرض المروج هذه الدولارات على كونها حقيقية من خلال تسليط الضوء على عمل جهاز عد النقود الطبيعي مع تلك العملات النقدية الورقية، مع أخذ العلم أنه **بالإستطاعة تعطيل ميزة رصد العملات المزورة (ص ٨)** عبر إطفاء هذه الخاصية في أغلب الأجهزة، أو من خلال تسليط الضوء على الشريط الأزرق، الميزة الأمنية التي تم استخدامها على **طبقات الدولار الأمريكي منذ ٢٠١٣**.

من خلال فحص تلك الفيديوهات المدفوع المال عليها للترويج على فيسبوك بين تاريخي ٥ يونيو و٥ يوليو من العام ٢٠٢٢، هناك تشابه واضح بين المقاطع، كما هو ظاهر على حساب صفحات باسم "[المرج](#)" و"[المتميز](#)" و"[صنعاء](#)" و"[أبو قصي للدولار الأمريكي](#)"، ومن جهة أخرى كثرة الإعلانات المتكررة كما هو ظاهر في حسابات باسم "[صنعاء](#)" و"[المتميز](#)" حيث يوجد إعلانين، و"[شركة البراق للحوالات المالية](#)" أربعة إعلانات، وتتخذ الأخيرة [منصة إلكترونية](#) تحت مسمى التداول والاستثمار.

صفحة أبو قصي للدولار الأمريكي

من صفحة شركة الناصري للتجارة والاستثمار

من صفحة صنعاء

من صفحة المتميز

والذي يدعو لتحري الدقة في مجموع هذه الفيديوهات هو مكان التصوير، فحتى لو اختلف زمن التصوير، فإن مكان التصوير مشابه لدرجة كبيرة، فعلى سبيل المثال في إعلان [شركة الناصري للتجارة والاستثمار](#) بتاريخ ٢ يوليو يظهر نفس الملامح البصرية للفيديو الذي انتشر في حسابات صنعاء والمرج والمتميز، وقبل ذلك ما نشرته صفحة [الشركة اللبنانية المصرية المتحدة](#) بتاريخ ٢٧ يونيو، حيث نجد أن أماكن وضع الطاولة وجهاز العد ومكان النقود متشابهة بكل الفيديوهات.

وهذا يدعو لطرح تساؤلين: من المصور الرئيسي لهذه الفيديوهات؟ وما الذي يشوب تلك الحسابات التي تروج مراراً لهذه الفيديوهات؟

بالعودة لكل الفيديوهات المتعلقة بالدولار المجدد للبحث عن أقدم فيديو يظهر الملامح البصرية التي لوحظت في أكثر من حساب، فقد تم استخدام كل طرق البحث العكسي للصور، بالإضافة إلى التداول المتكرر لذات المقطع من عدة حسابات مما يصعب عملية العثور على الناشر الأول، والملفت كذلك بأن في منتصف يوليو بدأت العديد من الحسابات الإعلانية تتداول نفس المقطع من زاوية تصوير أخرى هو ظاهر على سبيل المثال في صفحة [الصعيبي](#)، كما تظهر بعض الحسابات الإعلانية إظهار جهاز العد بالفيديو والبعد الآخر لا يظهر بالرغم من ظهور بقية العناصر متشابهة كالنقود واليد والإبرة.

الإعلان من صفحة صنعاء

الإعلان من صفحة المصيعي

أن عمليات الترويج للدولار المجدد باتت ظاهرة ملفتة للغاية منذ عام 2016 على الفيسبوك، وكان ذلك على مستوى الحسابات الشخصية المستعارة، ثم تطور الأمر لإنشاء صفحات بأسماء مستعارة أو مزورة لأسماء كيانات رسمية لأجل استخدام خاصية الإعلان بالفيسبوك التي أنشئت في نوفمبر ٢٠٠٧.

ولا تزال هذه الظاهرة تعج في كثير من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بل وبعض منصات البيع الحر، والمدونات.

لكن يظل التساؤل حول سياسة الإعلانات في الفيسبوك التي لا تزال تدور حولها نوع من الشك، كيف لها أن تقوم بإزالة الإعلانات دون ذكر السبب في بعضها مع إخفائها من مكتبة الإعلانات، بخلاف بعض الإعلانات الأخرى التي تذكر فيها سبب الإزالة.

وكيف يفسر ظهور بعض الإعلانات لذات الصفحة التي أزيل لها إعلان سابقاً ثم عادت للظهور وسمح لها بالنشر كما هو الحال في صفحة شركة الناصري للتجارة والاستثمار والذي أعاد النشر مجدداً لنفس المقطع المرئي بعد إزالة إعلانه الأول، كذلك كيف تركت الفيسبوك بعض الإعلانات دونما إزالة لها من الأساس كما لوحظ ذلك في صفحة شركة البراق للخدمات المالية حيث أنها مولت ١٦ إعلاناً؟ أسئلة عدة يمكن طرحها على إدارة فيسبوك، وعلى باقي المنصات التي لا تزال عامرة بمحاولات الاحتيال باستخدام عبارة جذابة مثل "الدولار المجدد".